

BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA NO BEM-ESTAR FÍSICO E MENTAL DOS ESTUDANTES DE MEDICINA, UMA REVISÃO

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 14/03/2023

BENEFITS OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE PHYSICAL AND MENTAL WELL-BEING OF MEDICINE STUDENTS, A REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7745744

Carlos Henrique Yukio Gomes
Eduardo Haruo Domingos Udo
Fabiana Capitanio Batista
Nader Naves Suleiman Hamida
Luiz Fernando Guimarães Santos
Gabriel de Melo Borges
Maria Gabriela Cararo Cabral
Ronaldo Santos Andrade
Enia Vitória Valentin
Samantha Gonçalves Barbosa
Hayani Yuri Ferreira Outi
Pedro Vitor Oliveira Freitas Rego

RESUMO

Introdução: A prática de atividades físicas tem sido amplamente utilizada para tratamento de transtornos psicológicos como a depressão. Cenários como os de universidades, nos quais contam com uma carga emocional e física acentuada podem levar a estudantes a desenvolver esse e outros transtornos psicológicos, fato que por si só justificaria a indicação dessa prática para estudantes. Em cursos como o de medicina, no qual além de contar com o período integral que dificulta a associação do exercício com outras atividades, traz consigo uma carga psicológica acentuada. Em função disso, o objetivo desse estudo é avaliar os benefícios da atividade física na saúde mental de estudantes de medicina.

Metodologia: Foi realizada uma busca nas plataformas PUBMED e Scielo utilizando os descritores “Medicina Esportiva”; “Atividade Física”; “Saúde Mental” definidos mediante o DeCS e unidos pelo operador booleano AND. No resultado final, utilizando os filtros texto completo disponível, publicação entre os anos de 2021 e 2023, obteve-se 20 artigos, dos quais 7 foram usados para compor essa

revisão. **Resultados e Discussão:** Em um estudo feito com estudantes suíços, foi evidente que a prática de atividades físicas contribui para o desenvolvimento cognitivo, bem como para saúde mental de estudantes de cursos da saúde, inclusive nos períodos de pandemia, tendo uma associação inversamente proporcional ao tempo sentado. Em concordância, outro estudo observou que os estudantes que praticavam atividade física tinham menor risco de desenvolver depressão e apresentavam um melhor desenvolvimento acadêmico. A contribuição da atividade física estende-se além da saúde mental, contribuindo para melhora na positividade, no autoconhecimento e na capacidade de estabelecer interações sociais. **Conclusão:** Sendo assim, podemos afirmar que a prática de exercícios físicos culmina para a melhora da saúde mental da população de maneira geral.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental, Exercícios Físicos, Medicina.

SUMMARY

Introduction: The practice of physical activities has been widely used to treat psychological disorders such as depression. Scenarios such as those of universities, in which they have a strong emotional and physical burden, can lead

students to develop this and other psychological disorders, a fact that in itself would justify the indication of this practice for students. In courses such as medicine, which, in addition to being full-time, makes it difficult to combine exercise with other activities, it also carries a marked psychological burden. As a result, the objective of this study is to evaluate the benefits of physical activity on the mental health of medical students. **Methodology:** A search was performed on the PUBMED and Scielo platforms using the descriptors "Sports Medicine"; "Physical activity"; "Mental Health" defined through DeCS and joined by the Boolean AND operator. In the final result, using the available full text filters, publication between the years 2021 and 2023, 20 articles were obtained, of which 7 were used to compose this review. **Results and Discussion:** In a study carried out with Swiss students, it was evident that the practice of physical activities contributes to the cognitive development, as well as to the mental health of health course students, including during pandemic periods, having an association inversely proportional to the sitting time. Accordingly, another study observed that students who practiced physical activity had a lower risk of developing depression and had better academic development. The contribution of physical activity extends beyond mental health, contributing to an improvement in positivity, self-awareness and the ability to establish social interactions. **Conclusion:** Therefore, we can say that the practice of physical exercises culminates in the improvement of the mental health of the population in general.

KEYWORDS: Mental Health, Physical Exercises, Medicine.

1 INTRODUÇÃO

O exercício físico consiste em um momento que o organismo é retirado da sua homeostase, uma vez que ocorre um aumento intenso da busca energética, seja pelo músculo submetido ao estresse ou pelo corpo todo. A prática de atividades físicas favorece a qualidade do sono, bem como a qualidade de vida envolvendo os aspectos psicológicos, cognitivos, aprendizagem e memória. A prática de atividades físicas tem sido amplamente utilizada com um mecanismo de tratamento para quadros de depressão, no qual a pessoa passa por alterações

tanto físicas quanto psicológicas que levam a uma piora na qualidade de vida (DARABAS, 2016).

Com base nisso, o objetivo dessa revisão é demonstrar a importância da atividade física para a saúde mental e qualidade de vida de todos os públicos.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, a qual foi feita mediante a determinação dos seguintes descritores pela plataforma DeCS (Descritores em ciências da saúde) e pode-se obter os seguintes descritores, os quais foram unidos pelo operador booleano AND: “Medicina Esportiva”; “Atividade Física”; “Saúde Mental”. A busca foi realizada na plataforma de direcionamento PUBMED, a qual indexa a base de dados MEDLINE (Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica) e na Scielo. Primeiramente, foram encontrados 508 estudos e com texto completo disponível na íntegra, obteve-se 180 artigos. Após essa etapa, adicionou o critério de inclusão artigos originais e dentro os anos de 2021 a 2023, sendo encontrados 50 artigos, por fim, após excluir os resumos e os títulos que não atendiam a pergunta norteadora, obteve-se 20 artigos para leitura do texto completo.

Após a aplicação dos filtros os artigos passaram por um processo de seleção feito de modo independente por dois autores, de modo cego. Primeiramente, analisou-se o título e resumo dos artigos, nesse processo 10 artigos foram excluídos por não atenderem ao objetivo principal do artigo e 3 por terem risco acentuado de viés. Com isso 7 foram selecionados para compor essa revisão. O fluxograma 1 ilustra a metodologia inicial de busca.

Fluxograma 1: Seleção de artigos para composição dessa revisão

Fonte: Autoria própria.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em um estudo realizado com estudantes de uma universidade na Suíça, pode-se observar que houve uma associação direta entre a prática de atividades físicas e a saúde mental, bem como com o desenvolvimento de outros hábitos com etilismo e tabagismo. Pode-se observar uma predominância de cursos da saúde, sendo que 90% dos entrevistados praticavam algum grau de atividade física, sendo desde leve a intensa, nos demais foi realizada uma intervenção que visava inserir a prática de atividades físicas e analisar os benefícios a saúde. Nesse caso, pode-se perceber que houve uma redução dos quadros de infecção e reduziu a inflamação naqueles que praticavam atividades físicas, em função do alto benefício do exercício na imunidade. Além disso, o estudo avaliou o nível de sedentarismo, ou seja, de tempo sentado, sendo observado que o tempo que o estudante permanece sentado é superior ao previsto no local, ademais, esse hábito pode ter um efeito negativo no desenvolvimento cognitivo. Uma influencia negativa no tempo sentado ocorreu em cursos integrais, uma vez que a disponibilidade de tempo para atividades físicas é limitado e a necessidade de permanecer longos períodos estudando é ainda maior. A principal limitação desse estudo consiste em ter sido realizado no período de pandemia, em função disso, conta com algumas restrições para os participantes em função de ter o

lockdown em academias e locais de ginástica, em geral (TAEYMANS, 2021). Em concordância com esse estudo, porém feito em períodos fora da pandemia de COVID-19, pode-se observar resultados similares, sendo que a saúde mental de estudantes teve uma relação direta com a quantidade de exercício físico que era praticada por ele. Além disso, um outro fator extremamente essencial para que estabeleça uma saúde mental favorável é a adaptação social do estudantes, nesse ponto pode-se observar também diferenças significativas. A mudança para a universidade leva o estudante a romper com vínculos anteriores com amigos de infância e a necessidade de estabelecer novos vínculos, nesse ponto, aqueles que não praticavam atividade física, ou seja, os sedentários, apresentaram uma maior dificuldade em se adaptar. Nesse sentido, pode-se observar também que a prática de atividades coletivas favoreceu ainda mais essa adaptação. É importante mencionar que esses quesitos não apresentaram uma relação tão significativa com o gênero e faixa etária (JI, 2021). Os resultados foram similares ao se analisar a satisfação com a vida de estudantes chineses, pode-se observar que aqueles que praticavam a atividade física relatavam uma maior satisfação com a vida. Nesse estudo também não se observou diferenças com a variável gênero. Ademais, acresce a isso, um nível maior de satisfação daqueles alunos que se encontrava dentro do peso ideal, um fator que é uma consequência direta da prática de atividades físicas e hábitos saudáveis (ZHANG, 2021). Houve também uma relação direta do tempo e frequência da atividade física com a melhoria da saúde mental dos estudantes, sendo observado que o tempo superior a 60 minutos e maior que 3 vezes na semana teve um efeito extremamente positivo na saúde mental, reduzindo percentualmente os índices de depressão, ansiedade e outras alterações psicológicas frequentes em universitários (SUN, 2022).

Em um outro estudo, os estudantes chineses foram avaliados por meio do teste psicológico SCL-90, nesse caso, foi avaliado a influencia da atividade física de diferentes modalidades no ânimo e humor de universitários. Foram inclusos no estudo 194 universitários chineses, os quais nenhum sofria de alguma patologia específica. Nesse estudo, pode-se obter um $p < 0,05$ indicando uma relação significativa na pratica de atividades físicas com uma melhor saúde mental. Os estudantes ativos fisicamente apresentaram uma alta autoconsciência, passaram

a ter uma maior compreensão correta de si mesmo e a eliminar com facilidade emoções negativas, como a depressão e a ansiedade. Ademais, houve um aumento no otimismo, aumento na capacidade de lidar com situações adversas, bem como uma melhor interação social com outros alunos (HE, 2022). Em concordância com esse estudo, pode-se observar em praticantes de atividade física uma melhor experiência psicológica, associada a uma melhor saúde mental, é demonstrado também um fator de melhora ao iniciar a atividade física, mesmo em quadros que a condição psicológica encontrava-se previamente estabelecida (HUANG, 2022).

Por fim, em uma análise específica do que tange a medicina, sabe-se que por representar um curso de extrema dificuldade e com duração prolongada, o universitário é exposto a condições sacrificantes em prol da formação. Em geral, por ser um curso com alto valor, a maioria precisa se deslocar para outras cidades longe dos familiares e amigos de infância, fato que compromete a interação social. Existem diversos relatos relacionados a resistência física e emocional do estudante da saúde, principalmente da área médica, sendo relatados quadros como a Síndrome de Burnout, além de uma redução significativa da autoconfiança e aumento da autodepreciação por ter que lidar constantemente com situações desumanas e que exigem alto desempenho intelectual. É comum observar quadros de depressão e ideação suicida. Dentre as estratégias para lidar com o quadro existe a prática de atividades físicas, a qual demonstrou benefícios tanto para os sintomas depressivos quanto para os quadros ansiosos que comumente afetam esse público. Estudos demonstraram haver um aumento da autoestima, bem como do bem estar geral e da satisfação com a sua aparência. Os exercícios mais estudados para atingir esse objetivo são os aeróbicos, entretanto os de força e de flexibilidade também demonstram um papel importante. A prática de atividades físicas permite, como supracitado que seja adquirido o IMC ideal, fato que melhora significativamente a imagem corporal e a sensação de bem-estar, principalmente no público feminino. Esse aumento da autoestima permite também uma melhor adequação social, fato que favorece estabelecer vínculos e contribui também para o bem-estar. Há um desvio favorável para pensamentos positivos, melhora o modo de lidar com situações estressantes e promove uma maior participação social (JUNIOR, 2021).

REFERÊNCIAS

DARABAS, I. **Importância da prática de exercício físico regular para pessoas com depressão.** Trabalho de Conclusão de Curso. Santa Catarina. 2016.

JI, HONGHAI E ZHENG, CHANGLIANG. **'A Influência do Exercício Físico na Saúde Mental e Adaptabilidade Social de Estudantes Universitários a partir da Perspectiva Cognitiva'**, p. 651 – 662. 2021.

HE, C.; YE, L.; HUANG, Z. The effects of physical activity on the prevention of mental illness in college students. **Revista De Psicología Del Deporte (Journal of Sport Psychology)**, v: 31, n. 3, p. 124-133. 2022.

HUANG, Y., GUO, C. ., OUYANG, . R. ., WANG, . H., & LIU, D. Analysis and Countermeasures of related factors of mental health and physical exercise of College Students. **Revista De Psicología Del Deporte (Journal of Sport Psychology)**, v. 31, n. 2, p. 1-8. 2022.

JUNIOR, A. C. P.; SANTANA, M. O.; SANTANA, M. L. O. Correlação entre a prática de atividade física e qualidade de vida entre estudantes de medicina. **Brazilian Journal of Development**, v.7, n.9, p.87100-87108. 2021. DOI:10.34117/bjdv7n9-054.

OLIVEIRA, N. E.; AGUIAR, R. C.; OLIVEIRAM. T. A.; CORDEIRO, S. E.; QUEIROZ, T. L. Benefícios da Atividade Física para Saúde Mental. **Saúde Coletiva**, v. 8, n. 50, p. 126-130. 2011.

SUN, Y. Pesquisa sobre a relação entre o estado psicológico e os hábitos esportivos de estudantes universitários. **Revista De Psicología Del Deporte (Journal of Sport Psychology)** , v. 30, n. 4, p. 159-166. 2022.

TAEYMANS J, LUIJCKX E, ROGAN S, HAAS K, BAUR H. Physical Activity, Nutritional Habits, and Sleeping Behavior in Students and Employees of a Swiss University During the COVID-19 Lockdown Period: Questionnaire Survey Study. **JMIR Public Health Surveill**, v. 7, n. 4, p. e26330. 2021. doi:10.2196/26330

ZHANG, Z.; CHEN, B.; CHEN, W. O efeito mediador da saúde percebida na relação entre atividade física e bem-estar subjetivo em estudantes universitários chineses, **Journal of American College Health**, v. 69, n. 1, p. 9-16. 2021. DOI: 10.1080 /07448481.2019.1645676

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil